

Merveilleuse Optique

Découvrez le monde merveilleux de l'optique en complétant la grille de mots croisés à l'aide des définitions.

Created on TheTeachersCorner.net Crossword Maker

Rangée

2. Je guide la lumière
4. Domaine spectral où l'on bronze
6. Ne possède qu'une longueur d'onde
8. Elle peut être afocale
9. Source fortement cohérente

Bas

1. matériau dans lequel la lumière ne voit pas le même indice selon la polarisation
3. Effet de l'indice d'un milieu sur la lumière
5. Conséquence de la nature ondulatoire de la lumière
7. Je peux être accolé ou non
10. Tache caractéristique en limite de diffraction

Réponses :

RANGEE

2. Je guide la Lumière : **Fibre**
4. Domaine spectral où l'on bronze : **Ultraviolet**
6. Ne possède qu'une longueur d'onde : **Monochromatique**
8. Elle peut être afocale : **Lunette**
9. Source fortement cohérente : **Laser**

BAS

1. Matériau dans lequel la lumière ne voit pas le même indice selon la polarisation larisation : **Biréfringent**
3. Effet de l'indice d'un milieu sur la lumière : **Dispersion**
5. Conséquence de la nature ondulatoire de la lumière : **Diffraction**
7. Je peux être accolé ou non : **Doublet**
10. Tâche caractéristique en limite de diffraction : **Airy**